

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849453>

УДК 616-098

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ УРОВНЕЙ КОРТИЗОЛА В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОСТАНОВКИ ОШИБОЧНОГО ДИАГНОЗА НЕДОСТАТОЧНОСТИ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Н.Д. Тененчук, А.А. Бородулина,

студенты,

Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А.

Вагнера,

г. Пермь

Аннотация: Надпочечниковая недостаточность (НН), особенно ятрогенная-НН, является одной из причин летальности, но данное состояние излечимо. Сложность получения нормального уровня кортизола в утренний период означает, что пробы берутся в неоптимальное время, в том числе значительная часть гормона приходится на вторую половину дня. Низкий дневной уровень кортизола часто провоцирует короткий тест с Синактеном депо (СТ). В данной статье рассматривается связь уровня кортизола, исследованного в дневное время на постановку правильного диагноза надпочечниковой недостаточности, а также роль проведения тестирования с синактеном депо при интерпретации результатов анализа. Данный вопрос актуален, так как имеется высокий риск смертности и заболеваемости из-за несоответствующей заместительной терапии стероидами.

Ключевые слова: надпочечниковая недостаточность, кортизол, тест с синактеном-депо, АКТГ, глюкокортикоиды

INTERPRETATION OF DAY-TIME CORTISOL LEVELS TO PREVENT MISTAKE OF ADRENAL INSUFFICIENCY

N.D. Tenenchuk, A.A. Borodulina,

Students,

Perm State Medical University named after academician E.A. Wagner,

Perm

Annotation: Adrenal insufficiency (AD), especially iatrogenic-AD, is one of the causes of mortality, but this condition is curable. The difficulty of getting normal cortisol levels in the morning means that samples are taken at sub-optimal times, including a significant portion of the hormone in the afternoon. Low daily

cortisol levels often trigger a short Synakten Depot (CT) test. This article examines the relationship between the level of cortisol, studied during the daytime for the correct diagnosis of adrenal insufficiency, as well as the role of testing with synacthen depot in the interpretation of the test results. This issue is relevant as there is a high risk of mortality and morbidity due to inappropriate steroid replacement therapy.

Keywords: adrenal insufficiency, cortisol, synacthen-depot test, АСТН, glucocorticoids

Целью данной работы является исследование уровня кортизола в дневное время и его влияние на постановку правильного диагноза НН.

Надпочечниковая недостаточность (НН) связана с повышенной смертностью, в основном из-за сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований и инфекций [1]. Появляется все больше данных за то, что это наблюдение вызвано избыточной заменой глюкокортикоидов из-за изначально неоптимальных схем замещения. Поэтому важно, чтобы пациентам диагноз надпочечниковой недостаточности был поставлен верно, что исключит ненадлежащую замену глюкокортикоидов на протяжении всей жизни и снизит показатели сопутствующей заболеваемости и смертности [2].

Что же из себя представляет данное заболевание? Надпочечниковая недостаточность рассматривается как заболевание, часто встречающееся при дифференциальной диагностике, так как имеет неспецифические признаки и симптомы, такие как усталость, потеря веса, гипотония, тошнота и рвота. Важно не допускать ошибки при дифференцировке тех заболеваний, при которых имеются эти же неспецифические признаки, как при НН, но также важно правильно диагностировать такого редкого пациента с истинной НН, у которого соответствующая заместительная терапия глюкокортикоидами только улучшит состояние. В первую очередь следует исследовать уровень кортизола в утреннее время. Значение выше 336 нмоль / л предполагает, что тест с синактеном с использованием тетракозактида ацетата не требуется [3]. Анализ крови обычно назначают после осмотра врачом в поликлинике во второй половине дня, и пациенты могут сдать кровь в одно и то же время, вместо того, чтобы идти в больницу уже на следующий день для сдачи анализа утром. Это часто приводит к тому, что образцы крови с кортизолом собираются для анализа в неподходящее время, например, во время поздней утренней сдачи крови при поступлении в больницу или во второй половине дня в амбулаторных условиях. Хотя утренние уровни кортизола были тщательно изучены при диагностике НН, [4] в настоящее время не существует согласованного референтного интервала для неизменного уровня

кортизола, и маловероятно, что он когда-либо будет определен. Хотя общепринятая практика выполнения раннего утреннего анализа на кортизол должна быть первым шагом исследования и может исключить необходимость в формальной СТ, но все же многие пациенты считают более удобным пройти тестирование с синактеном вместо дополнительной сдачи анализа крови. Нет никаких доказательств того, что эта практика оказывает значительное влияние на предотвращение кризов надпочечников и последующей летальности у недогностированных пациентов. Исследования, которые стратифицируют госпитализацию в связи с кризами, постоянно показывают увеличение частоты случаев первичной НН по сравнению с вторичной НН, возможно потому, что первые не могут синтезировать альдостерон [5]. Исследование кортизола в послеобеденное время является движущей силой увеличения количества выполняемых тестирований с синактеном, так как результаты анализов приходят с низким уровнем кортизола. Поскольку интерпретация СТ в значительной степени не изменилась с 1960-х годов, несмотря на достижения в методах анализа, эта тенденция к чрезмерному исследованию с помощью тестирования, в свою очередь, приведет к большему количеству неудачных результатов СТ и как следствие к значительному увеличению распространенности НН. Это особенно проблематично для пациентов с низким риском развития надпочечниковой недостаточности, у которых также выявляются неоднозначные результаты по кортизолу во второй половине дня. Следствием этого является неправильно поставленный диагноз пациентам с надпочечниковой недостаточностью и связанный с этим повышенный риск смертности в этой популяции. Недавний ретроспективный анализ 2700 пациентов продемонстрировал, что пороговое значение дневного кортизола менее 250 нмоль / л коррелирует с субоптимальными результатами СТ и обеспечивает более 96% чувствительности и 37,7% специфичности при последующей диагностике НН [6]. На практике это ограничение не учитывает количество ложных положительных результатов, что, в свою очередь, может привести к большему количеству ненужных подтверждающих тестов СТ.

Кортизол имеет физиологический суточный ритм с пиком в утреннее время и минимальным уровнем в полночь. Таким образом, текущий стандарт заключается в измерении пиковых значений кортизола между 8 и 9 часами утра у людей с нормальным циркадным ритмом. Из-за множества факторов, влияющих на уровень кортизола в организме, включая пульсирующий ритм его секреции, стресс и различные циклы сна и бодрствования, трудно установить точный эталонный диапазон за пределами этого временного окна, и еще более сложно определить уровень кортизола во второй половине дня [7]. В настоящее время большая часть образцов кортизола все еще берется в

менее подходящее время, особенно во второй половине дня, когда это часто более практично как для пациентов, так и для врачей. Ретроспективное наблюдательное исследование проанализировало образцы кортизола без привязки к определенному сроку у пациентов, у которых были последующие СТ, и пришло к выводу, что ни одна точка отсчета исходного уровня кортизола не была одновременно адекватно чувствительной и специфичной. Поэтому они определили уровень кортизола <420 нмоль / л в качестве порога для показаний к исследованию СТ. Исследование затруднено использованием произвольного 30-минутного предела СТ 550 нмоль / л для исключения НН вместо предельного значения, специфичного для платформы Roche E170. Использование такого высокого порогового значения для несвоевременного содержания кортизола, несомненно, усложнит исследование СТ для выявления этого редкого заболевания [8]. Понятно, что врачи придерживаются низкого порога для направления пациентов с низкими значениями кортизола для СТ, поскольку риск пропустить пациента с первичной НН может быть фатальным. У таких людей очень важно начать заместительную терапию глюкокортикоидами [9]. Пациенты с вторичной НН по-прежнему имеют нормальную минералокортикоидную функцию, поскольку система ренин-ангиотензин-альдостерон не зависит от функции гипофиза, и риск криза ниже, чем в первичных когортах НН. Измерения кортизола во второй половине дня также могут быть полезны в случаях вторичной и третичной НН, поскольку случаи все еще наблюдаются. Хотя исследование АКТГ обычно не требуется вместе с кортизолом во второй половине дня, важно отметить, что повышенные уровни АКТГ во вторичных и третичных случаях могут быть предвестником возобновления функции надпочечников. По этой причине важно, чтобы количественная оценка АКТГ проводилась во время утренних СТ, чтобы дать возможность более полной оценки системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Также стоит учитывать текущие диагностические критерии, установленные для СТ, так как они могут варьироваться в зависимости от местности. Пороговые значения для стимуляции секреции кортизола во время динамического тестирования неприменимы в современном контексте, поскольку анализы кортизола в 1960-х годах были подвержены влиянию других глюкокортикоидов, надежная количественная оценка АКТГ действительно в то время не существовала, и хирургические подходы эволюционировали, чтобы снизить физиологический стресс [10]. Таким образом, диагностические критерии еще предстоит обновить с учетом технологических совершенствований. Пороговые значения могут по-прежнему требовать экспертной эндокринологической интерпретации в контексте клинического анализа. Например, с учетом семейного анамнеза болезни Аддисона с повышающимся уровнем АКТГ, дневной уровень кортизола > 234 нмоль / л не обязательно

исключает необходимость последующего СТ. Также необходимо учитывать пациентов, принимающих глюкокортикоиды в предыдущие 24 часа, которые могли временно подавить кортизол. Кроме того, послеполуночные значения кортизола все еще могут быть необходимы по прагматическим причинам, учитывая непрактичность проведения исследования утреннего кортизола.

Таким образом, здоровые люди с низкими значениями кортизола во второй половине дня также показывают значительно более низкие исходные значения СТ и пиковые значения кортизола по сравнению со здоровыми людьми с уровнем кортизола во второй половине дня > 100 нмоль / л. Однако эти низкие значения кортизола во второй половине дня не коррелируют с исходными уровнями СТ или стимулированными уровнями СТ и, следовательно, не являются прогностическими факторами надпочечниковой недостаточности. Кроме того, при дневных значениях кортизола > 234 нмоль / л достигается чувствительность 100%, что указывает на то, что измерения кортизола выше этого уровня исключают НН. Исходя из всех данных, можно сделать вывод о том, что уровень кортизола, исследованный в дневное время, является недостоверным. Напомним, кортизол является гормоном стресса и его уровень циклически изменяется в течение суток. Поэтому наиболее информативны будут результаты исследований, проведенных утром до 9 часов.

Список литературы

- [1] Premature mortality in patients with Addison's disease: a population-based study. / R. Bergthorsdottir, M. Leonsson-Zachrisson, A. Odén, G. Johannsson. // *J Clin Endocrinol Metab.* – 2006. № 91(12). 4849-4853 p.
- [2] Low-dose hydrocortisone replacement is associated with improved arterial stiffness index and blood pressure dynamics in severely adrenocorticotropic-deficient hypopituitary male patients. / L.A. Behan, D. Carmody, B. Rogers et al. // *Eur J Endocrinol.* – 2016. № 174(6). 791-799 p.
- [3] Baseline morning cortisol level as a predictor of pituitary-adrenal reserve: a comparison across three assays. / E. Sbardella, A.M. Isidori, C.P. Woods, et al. // *Clin Endocrinol (Oxf).* – 2017. № 86(2). 177-184 p.
- [4] Arlt W. Adrenal insufficiency. / W. Arlt, B. Allolio. // *Lancet.* – 2003. № 361(9372). 1881-1893 p.
- [5] Rushworth R.L. Adrenal crises: perspectives and research directions. / R.L. Rushworth, D.J. Torpy, H. Falhammar. // *Endocrine.* – 2017. № 55(2). 336-345 p.
- [6] Mackenzie S.D. Strachan MWJ, Gibb FW. Validated criteria for the interpretation of a single measurement of serum cortisol in the investigation of

suspected adrenal insufficiency. / S.D. Mackenzie, R.M. Gifford, L.D. Boyle, M.S. Crane. // *Clin Endocrinol (Oxf)*. – 2019. № 91(5). 608-615 p.

[7] Young E.A. Cortisol pulsatility and its role in stress regulation and health. / E.A. Young, J. Abelson, S.L. Lightman. // *Front Neuroendocrinol*. – 2004. № 25(2). 69-76 p.

[8] Kadiyala R. Can a random serum cortisol reduce the need for short synacthen tests in acute medical admissions? / R. Kadiyala, C. Kamath, P. Baglioni, J. Geen, O.E. Okosieme. // *Ann Clin Biochem*. – 2010. № 47(Pt 4). 378-380 p.

[9] de Herder W.W. Addisonian crisis and relative adrenal failure. / W.W. de Herder, A.J. van der Lely. // *Rev Endocr Metab Disord*. – 2003. № 4(2). 143-147 p.

[10] Redefining the stress cortisol response to surgery. / B. Khoo, P.R. Boshier, A. Freethy, et al. // *Clin Endocrinol (Oxf)*. – 2017. № 87(5). 451-458 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Premature mortality in patients with Addison's disease: a population-based study. / R. Bergthorsdottir, M. Leonsson-Zachrisson, A. Odén, G. Johannsson. // *J Clin Endocrinol Metab*. – 2006. № 91(12). 4849-4853 p.

[2] Low-dose hydrocortisone replacement is associated with improved arterial stiffness index and blood pressure dynamics in severely adrenocorticotropic hormone-deficient hypopituitary male patients. / L.A. Behan, D. Carmody, B. Rogers et al. // *Eur J Endocrinol*. – 2016. № 174(6). 791-799 p.

[3] Baseline morning cortisol level as a predictor of pituitary-adrenal reserve: a comparison across three assays. / E. Sbardella, A.M. Isidori, C.P. Woods, et al. // *Clin Endocrinol (Oxf)*. – 2017. № 86(2). 177-184 p.

[4] Arlt W. Adrenal insufficiency. / W. Arlt, B. Allolio. // *Lancet*. – 2003. № 361(9372). 1881-1893 p.

[5] Rushworth R.L. Adrenal crises: perspectives and research directions. / R.L. Rushworth, D.J. Torpy, H. Falhammar. // *Endocrine*. – 2017. № 55(2). 336-345 p.

[6] Mackenzie S.D. Strachan MWJ, Gibb FW. Validated criteria for the interpretation of a single measurement of serum cortisol in the investigation of suspected adrenal insufficiency. / S.D. Mackenzie, R.M. Gifford, L.D. Boyle, M.S. Crane. // *Clin Endocrinol (Oxf)*. – 2019. № 91(5). 608-615 p.

[7] Young E.A. Cortisol pulsatility and its role in stress regulation and health. / E.A. Young, J. Abelson, S.L. Lightman. // *Front Neuroendocrinol*. – 2004. № 25(2). 69-76 p.

[8] Kadiyala R. Can a random serum cortisol reduce the need for short synacthen tests in acute medical admissions? / R. Kadiyala, C. Kamath, P.

Baglioni, J. Geen, O.E. Okosieme. // Ann Clin Biochem. – 2010. № 47(Pt 4). 378-380 p.

[9] de Herder W.W. Addisonian crisis and relative adrenal failure. / W.W. de Herder, A.J. van der Lely. // Rev Endocr Metab Disord. – 2003. № 4(2). 143-147 p.

[10] Redefining the stress cortisol response to surgery. / B. Khoo, P.R. Boshier, A. Freethy, et al. // Clin Endocrinol (Oxf). – 2017. № 87(5). 451-458 p.

© Н.Д. Тененчук, А.А. Бородулина, 2021

Поступила в редакцию 15.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Тененчук Н.Д., Бородулина А.А. Интерпретация уровней кортизола в дневное время для предотвращения постановки ошибочного диагноза недостаточности надпочечников // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 14-20. URL: <https://ip-journal.ru/>